

கூலித் தமிழ் காட்டும் சமூகம் நூல் முன்வைத்து தோட்டத் தொழிலாளர்களின்
வாழ்வியல்

இரா. நந்தினி தேவி
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், நாட்டுப்புறவியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர்.

Abstract :

In Tamil society, which is a landowning society, it can be seen that professions are defined based on the location and geographical environment of the people from the Sangam period to the present day. However, due to the different approach of nature and the oppression of the British, the people of Tamil Nadu have migrated from the plains to the various mountainous regions of the world in order to address their economic needs. A tragic history can be seen on all sides of the people who migrated. The position of women among them needs to be examined. In that way, this research paper seeks to investigate the women who migrated to Kerala region to take up tea picking, a new profession that they did not know, leaving behind their land and profession.

Key Words : Society - Environment - Cooly Workers

முன்னுரை

நிலவுடமைச் சமூகமான தமிழ்ச் சமூகத்தில் மக்களின் இருப்பிடத்தையும் நிலவியல் சூழலையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு தொழில்முறைகளானது வரையறுக்கப்பட்டுள்ளமையை சங்ககாலம் முதல் சமகாலம் வரை காண முடிகிறது. ஆனால், இயற்கையின் மாறுபட்ட அணுகுமுறையினாலும், ஆங்கிலேயர்களின் அடக்குமுறைகளினாலும் பொருளாதாரத் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யும்பொருட்டு சமவெளிப்பகுதிகளிலிருந்து உலகின் பல்வேறு மலையகப் பகுதிகளுக்குத் தமிழக மக்கள் புலம்பெயர்ந்து சென்றுள்ளனர். அவ்வாறு புலம்பெயர்ந்து சென்ற மக்களை அனைத்துப் பக்கங்களிலும் துன்பமிக்க வரலாற்றினைக் காண முடிகிறது. இவர்களுள் பெண்களின் நிலைப்பாடு என்பது ஆராயப்பட வேண்டிய தேவை உள்ளது. அந்த வகையில், தன் நிலம், தொழில் என அனைத்தையும் விட்டு அறிந்திறாத புதியதொரு தொழிலான தேயிலை பறிக்கும் தொழிலை மேற்கொள்ள கேரளா பகுதிக்குப் புலம் பெயர்ந்துச் சென்ற பெண்கள் குறித்து இவ்வாய்வுக் கட்டுரை ஆராய முற்படுகிறது. கூலி எனும் சொல் தோட்டங்கள் அடிமையாக வேலைப்பார்த்த மனிதர்களை குறிக்கும் சொல் கிறித்தவர்கள் மதம் பரப்புவர்களை கூலி மிசன் என்றும் அழைத்தனர். இந்த நூலின் அடிப்படையில் கேரளாவிற்கு இடம் பெயர்ந்த தோட்டத் தொழிலாளர் களைப் பற்றியும் குறிப்பாக பெண்களின் நிலையை பற்றியும் விரிவாக விவரிக்கும் வகையில் இக்கட்டுரை அமைகிறது. இடம்பெயர்வு

“பதியெழு அறியாப் பழங்குடி”(சிலம்பு.) என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. பூம்புகார் நகர மக்கள் எந்த காரணத்திற்காகவும் தங்கள் ஊரைவிட்டு சென்றதில்லையாம். சொந்த வாழிடம் விட்டு இடம்பெயராக ஒரு வாழ்க்கையே மிகப் பெருமையாகக் கொண்டாடுகின்ற மன நிலையை இந்த சொற்கூற்று விவரிக்கிறது. ஆனால், காலத்தின் தேவைக் கருதி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மக்கள் தங்கள் பொருளாதாரத் தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்ள இடம்விட்டு இடம் பெயர்ந்து சென்று வாழ்ந்துள்ளனர். அத்தகைய புலம்பெயர்வில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை இலக்கியமாக எழுதியுள்ளதாக வரலாற்றின் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. சங்க இலக்கியத்தில் வரும் ஆற்றுப்படை இலக்கியம் புலம்பெயர் இலக்கியங்களுக்கு முன்னோடி எனலாம். தொடர்ந்து சிலப்பதிகாரம் போன்ற ஐம்பெரும் காப்பியங்களிலும் இதிகாசங்களிலும் மனிதர்கள் நிலபரப்பு முழுவதும் வாழ்வாதாரங்களைத் தேடி புலம்பெயர்ந்ததை அறியமுடிகிறது.

இத்தகைய, புலம்பெயர் என்பதைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கிலச் சொல்லாகிய (DIASPEIRD) என்ற சொல் டையாஸ்பிர் (Diaspeir) கிரேக்கச் சொல்லிலிருந்து வந்ததாகும். இச்சொல்லின் பொருள் “தூவுதல்” ஆகும். இச்சொல் தாவரவியலில்

தாவரங்களின் விதைகள் துவப்படுவதைக் குறிப்பதற்கு பயன்பட்டது. இப்பொழுது மனிதர்கள் உலகப்பரப்பு முழுவதும் சிதறித் துவப்படும் காட்சிகளைக் குறிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது.

கேரளத்தில் இடம்பெயர்வு

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்தே தனித்து விளங்கிய தமிழரின் வாழ்வாதார எல்லை இதுதான் என்று வரையறை செய்ய இயலாது.

“வடவேங்கடம் தென்குமரி

ஆயிடைத் தமிழ்கூறு நல்லுலகம்” (தொல்-சி.பா)

தமிழ்மொழி வழங்கிய பகுதி வடக்கே வேங்கட மலைக்கும் தெற்கே குமரிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியாக இருந்திருக்கிறது. சங்க இலக்கியங்கள் கூறும் சேரநாடு இன்றைய கேரளம் ஆகும். கேரளாவில் தமிழர்கள் புலம்பெயர்வு பல்வேறு நிலைகளில் நிகழ்ந்துள்ளது.

தமிழகத்திலிருந்து கேரளவிற்கு, கோயில் கலைகளுக்காக சென்ற விஸ்வகர்மா இனக்குழுவினரை இன்றளவிலும் காணலாம். கேரளாவில் காணப்படும் கோவில் அழகு வேலைப்பாடுகள் இவர்களுடையதே, இவர்கள் அனைவரும் இன்று மலையாளிகள் என்றே தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றனர்.

18ம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது. அதற்கு தாது வருடப்பஞ்சம் என்று பெயர். விவசாயிகள் செல்வந்தர்கள் என அனைவரையும் பஞ்சத்தில் வாடினர். ஒரு வேளை உணவிற்குக் கூட வழியில்லாமல் வீதிகளில் அலைந்தனர்.

**“சொகுசான மகராச மக்களுக்கெல்லாம்
மழுக்கலாய் துட்டுக்கு புண்ணாக்கு வாங்கியே
மறைவுக்கு போவாரம் உண்பதற்கு
புழுங்கவரிசி சாதம் சேராதுன்னு சொன்ன
புண்ணிய மகராச மக்களுக்கெல்லாம்
மலைக் கத்தாழை குறுத்தினைப் பிடிங்கியே
மந்திட்டு மறைவிலே மடுக்கிண்ணு கடிப்பாராம்”**

இந்த நாட்டுப்புறப் பாடல் பஞ்சத்தை எடுத்துரைப்பதாக அமைந்துள்ளது. இந்நிலையைப் பயன்படுத்தி ஆங்கிலேயர்கள் அப்பாவி மக்களைக் கங்காணி எனும் தரகர்கள் மூலம் தேயிலைத் தோட்டத்தில் வேலைச் செய்தால் அதிக ஊதியம் கிடைக்கும் மருத்துவ வசதி, இலவச வீடு குறிப்பாக சாதிகள் பார்ப்பதில்லை என்றும், ஆசை வார்த்தைகள் கூறி பல மைல்கள் தூரம் நடத்தியே அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். இவ்வாறே தமிழகத்தில் இருந்து கேரளவிற்குத் தேயிலைத் தோட்ட தொழிலாளியாக குடும்பம் குடும்பமாக புலம் பெயர்ந்தனர்.

கேரளாவில் தேயிலைத் தோட்டம்

கேரளாவில் தேயிலை வேளாண்மை 1870 காலகட்டங்களில் தான் தொடங்கப்பட்டது. தேயிலை பயிரிடுவதிலும் அதன் வளர்ச்சியிலும் தமிழர்களே அதிக அளவில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். திருநெல்வேலி, மதுரை, விருதுநகர், இராமநாதபுரம், ஈரோடு போன்ற மாவட்டங்களிலிருந்து கங்காணிகள் கூட்டம் கூட்டமாக தேயிலைத் தோட்டங்களில் வேலைக்குச் சேர்ந்தனர். இடுக்கி மாவட்டம் 1868 வயநாரு மாவட்டம் 1887, ஆனைமலை-1897 மத்திய திருவிதாங்கூர் போன்ற இடங்களில் தமிழர்கள் கொத்தடிமைகளாகப் பெருந்தோட்டப் பணிகளில் அமர்த்தப்பட்டனர்.

தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்கள்

தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் பணியாகப் பெண்கள் கொழுந்து எடுப்பதையே முக்கியப் பணியாக கொண்டனர். ஆண்கள், விறகு வெட்டுதல், மரங்களை வெட்டி காடுகளை விவசாயத்திற்கு ஏற்ற வகையில் மாற்றுவது, சால் வெட்டுதல், மருந்து தெளித்தல் போன்ற பணிகளைச் செய்து வந்தனர். அதிகாலையில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தன்னுடைய கூடாரத்திலிருந்து கங்காணி நிற்கும் இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கிருந்து கங்காணி தேயிலைக் கொளுந்தெடுக்கும் பகுதிகளைப் பிரித்துக் கொடுப்பார்

வேலை முடியும் நேரத்தில் எடுத்த கொழுந்தின் எடைக்கு ஏற்றாற்போல் ஊதியம் பதிவு செய்வர். இதைத் தட்டிக் கேட்டால் சித்திரவதை செய்வர், சித்திரவதை தாங்காமல் தப்பி செல்ல முயற்சி செய்து காட்டிற்குள் ஓடி இறந்தவர்களதிகம். ஒவ்வொரு கூலிக்கும் ஒரு கம்பளி வழங்கப்படும். ஆண்களுக்கு ஏழுபடி அரிசியும் பெண்களுக்கு ஐந்துபடி அரிசியும் வழங்குவர். இதற்கானத் தொகை சம்பளத்தில் பிடித்துக் கொள்வர்.

தேயிலைத் தோட்டத்தில் பெண்கள்

தேயிலைத் தோட்டங்களில் பெண்கள் மிக மோசமாக நடத்தப்பட்டனர். பருவநிலை மாறுதல்களே அவர்களுக்குச் சவாலாக அமைந்தது. கொளுந்து எடுக்க செல்லும் போது பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளைக் குடில்களிலே விட்டுச் செல்ல வேண்டும் என்ற பரிதாப நிலை காணப்பட்டது. இதனிடையே காலரா, பெரியம்மை போன்ற கொடிய நோய்கள் ஏற்பட்டால் உரிய மருத்துவமனை வசதிகள் கூட இல்லாமல் பல தாய்மார்கள் இறந்துவிட்டனர். தாயின்றி குழந்தைகள் இறந்துவிட்டனர். தாயின்றி குழந்தைகள் வளர்க்கும் நிலை ஏற்பட்டது.

கொளுந்து எடுப்பதே பெண்களின் பிரதான பணி. பணிக்குச் செல்லும் முன் உடல் முழுவதும் கம்பளிச் சுற்றி புடவை முழுங்காலுக்குக் கீழே வராமல் புடவையை அணிந்துச் செல்வர். தேயிலைக் கொளுந்தெடுக்கும் கூடையை கயிறு மூலம் பின்பக்கம் தொங்கவிடுவர். தேயிலைக் கொளுந்தானது ஒரு கொளுந்தும் இரண்டு இலையும் ஒன்றாக இருப்பதை மட்டுமே பறிக்க வேண்டும். கொளுந்து மிகவும் சிறிதாக இருக்க கூடாது. ஒரு முறை பயிர்ச் செய்யப்பட்ட தேயிலைச் செடியிலிந்து எட்டு அல்லது ஒன்பது மாதங்களுக்குக் கொழுந்து எடுக்கலாம். அது போல கவாத்து செய்தல் என்பது பருவநிலைக்கு ஏற்ற நிலையில் தேயிலைச் செடியை வெட்டிவிடுதல் நிகழ்வு ஆகும். ஒருமுறை கவாத்து செய்தால் தேயிலை தளிர் வர 80 முதல் 90 நாட்கள் ஆகும்.

பெண்களுக்கான துயரங்கள்

தேயிலைக் கொழுந்தை இளம் தளிர் அல்லாத இலையை எடுத்தால் கங்காணி கெட்டவார்த்தையால் திட்டுவது, கம்பால் கங்காணியின் பாலியல் இச்சைகளுக்கு அடிபணியவில்லையெனில் அவர்களைக் துன்புறுத்துவது கொழுந்திற்கு ஏற்ற எடையை புத்தகத்தில் பதியாமல் இருப்பது. மேலதிகாரியிடம் குற்றம் சாட்டுவது போன்றவை மட்டுமல்லாது மழைகாலங்களில் அட்டைப்பூச்சி கடி, அட்டை பூச்சி கடிக்காமல் இருக்க புகையிலையை சோப்பில் கலந்து தேய்க்கின்றனர். இவர்கள் படும் துன்பத்தை,

“மூணாறு சாலையியே
முள்ளடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே
பொன்னான மேலியெல்லாம்
புளுதி பெறளுத்தம்மா..”

தன் சொந்த ஊரில் இருந்த நிலையும் இப்போது காணப்பட்ட பெண்ணையும் நினைத்து வருத்தமளிக்கும் நிலையை உணர்த்துவதாக அமைந்துள்ளது.

“மட்டஞ்சரியா போடு
மாரெடுத்து தூர போடு
வஞ்சிய அறுத்து போடு
வந்துடுவார் நம்ம துரை”

மாரெடுத்து என்பது தேயிலைச் செடியிலிருந்து வெட்டியிடப்பட்ட குச்சினை, வஞ்சிய என்பது தேவையில்லாத குச்சினை குறிப்பதாக வெள்ளகார துரை தேயிலைத் தோட்டத்தை மேற்பார்வையிட வருவார் அவ்வாறு வரும் போது சரியாக வேலைச் செய்ய வேண்டும் என கங்காணி தேயிலைத் தோட்டத்தில் பணிபுரியும் பெண்களை கண்டிப்பதாக அமையும் பாதல்.

தோட்டத் தொழிலாளர்களின் வழிபாடுகள்

“திக்கற்றவர்களுக்குத் தெய்வமே துணை”

என்ற பழமொழிக்கு ஏற்றார் போல் தேயிலைத் தோட்டங்களில் சிறு தெய்வங்களை வழிபடுகின்றனர். வழிபாடுகள் நடத்துவதில் பெண்களே முன்மாதிரியாக திகழ்கின்றனர்.

சிறு தெய்வங்களுக்குப் பால்குடம் எடுத்தல், தீ மிதித்தல், முளைப்பாரி எடுத்தல் போன்ற நிகழ்வுகளில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கலந்து கொள்கின்றனர். முளைப்பாரி எடுத்தலில் பெண்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளதை போன்றே இன்றும் நிகழ்த்துகின்றனர். அண்டை மாநிலமாக இருந்தாலும் பெண்கள் தங்கள் மரபைக் காப்பதிலும் போற்றுவதிலும் பெறும் பங்கு வகிக்கின்றனர்.

**“பொலியோ பொலி
மச்ச பொங்க
பால்பான பொங்க”**

இப்பாடல் காவத்து முடிந்து முதல் நாள் கொழுந்து எடுப்பர். அவ்வாறு கொழுந்து எடுக்க என்று சில சடங்குகளை செய்கின்றனர். தேயிலைத் தோட்டத்தில் கொழுந்து எடுக்கும் மூத்த பெண்கள் வழிபாடு செய்வர். தேயிலை மூட்டில் கருப்பசாமி வைத்து தேங்காய், பழம், வெற்றிலை, பாக்கு, கத்தி, அறிவாள் வைத்து வழிபடுகின்றனர்.

தோட்டத் தொழிலாளர்களின் பண்பாடுகள்

மரபு என்பது வழிவழியாகப் பின்பற்றி வருவதாகும். இச்செயலை புலம் பெயர்ந்து தேயிலைத் தோட்டத்தில் பணிபுரியும் பெண்களிடம் காணலாம். ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கை என்பது கருவறை தொடங்கி கல்லறையில் முடிகிறது. இக்காலங்களில் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு சடங்கு முறைகள் காணப்படுகிறது. ஒரு பெண் கருவுற்றதை உறுதி செய்யப்பட்ட நாள் முதல் குழந்தை பிறக்கும் வரையே பல்வேறு சடங்குகளும் கட்டுபாடுகளும் காணப்படுகின்றன. இதன் நோக்கம் குழந்தை நல்ல முறையில் பிறப்பதே ஆகும். இவற்றில் காணப்படுவது தமிழரின் மரபு மற்றும் பண்பாடு. இத்தகைய மரபையும் பண்பாட்டையும் புலம் பெயர்ந்து தேயிலை தோட்டங்களில் பணிபுரியும் பெண்கள் இன்றளவிலும் தன்னுடைய பொருளாதார மரபையும் பண்பாட்டையும் பின்பற்றுகின்றனர்.

பிறந்த குழந்தைக்குக் குல தெய்வம் கோவிலில் காதுகுத்தல் நிகழ்ச்சி தொடங்கி திருமணம் வரை அனைத்துமே தமிழர் பண்பாட்டையே பின்பற்றுகின்றனர். ஏழ்மையில் இருந்தாலும் தமிழர் பண்பாட்டையும் மரபையும் வெளி மாநிலங்களில் முன்னிலைப் படுத்துவதில் தமிழகப் பெண்கள் முதன்மைப் பங்கு வகிக்கின்றனர்.

முடிவுரை

கூலித் தமிழ்காட்டும் சமூகம் நூலானது இலங்கைக்கு அடிமைகளாகச் சென்ற மலையக மக்களைப் பற்றி பேசுகிறது . ஆனால் இவ்வாய்வானது இந்நூலை முதன்மை சான்றாக வைத்து கேரளாவிற்கு இடம் பெயர்ந்த கூலி அடிமைகளாகச் சென்ற தோட்டத் தொழிலாளர்களையும் பற்றி பேசுகிறது . கொள்ளையர்களின் கைகூலிகளான கங்காணி அப்பாவி மக்களை நடத்திய விதம் பற்றி விவரிக்கிறது . தாது வருட பஞ்சம் காரணமாக புலம் பெயர்ந்த மக்களின் உணுவு திண்டாட்டம் , ஏமாற்றம் சூழ்ச்சிகள் பற்றிப் பேசுகிறது. சங்க காலம் நிகழ்வுகளைக் கூட தொல்லியல் துறையினர் அகழ்வாராய்ச்சியில் நிரூபிக்கப்படுகிறது. ஆனால் காலணி ஆதிக்கத்தில் நடந்தவைப் பற்றி விளக்க எந்த வரலாற்று ஆய்வும் இல்லை . காலணிய ஆதிக்கத்தில் பாமர மக்களின் நிலையைப் பற்றி இந்நூல் விவரிக்கிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

- ஆ. சிவசுப்பிரமணியன் - கூலித் தமிழ் காட்டும் சமுதாயம், நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்.,சென்னை.
- ஆ. சிவசுப்பிரமணியன் - தமிழகத்தில் அடிமைமுறை, காலச்சுவடு, நாகர்கோவில்